

Original paper

UNIVERSITET TALABALARINING PSIXOLOGIK MOSLASHUVI VA RUHIY HOLATI: UMUMIY PSIXOLOGIK TAHLIL VA EMPIRIK MA'LUMOTLAR

© D.R. Rahmonova¹✉

¹Profi Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola talabalarda psixologik moslashuv (adaptatsiya) va psixik holat o'rtasidagi bog'liqlikni umumiy psixologiya qonuniyatlari kontekstida yoritadi. O'zbekistonning besh OTMida o'tkazilgan tadqiqot natijalari moslashuv darajasi kognitiv-emotsional-behavoral tizimning ichki muvozanatini aks ettirishini ko'rsatadi.

MAQSAD: talabalarda adaptatsiya va psixik holat indikatorlari (stress, o'zini baholash, motivatsiya, emotsional barqarorlik) o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash hamda ularning umumpsixologik regulyatsiya mexanizmlariga qo'shilishini empirik asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: 5 OTMdanda N=1 011 talaba jalb etildi; batafsil korrelyatsion tahlil o'tkazilgan analitik subsample n=760 ni tashkil etdi. So'rovnomalar blokleri sog'liq, motivatsiya, stress va psixo-emotsional holat, farovonlik, koping, psixologik yordam resurslari va s-demografiyani qamrab oldi; Spearman ρ hisoblandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: adaptatsiya stress bilan salbiy bog'liq ($\rho=-0,48$; $p<0,001$), o'zini baholash ($\rho=0,41$; $p<0,01$), o'quv motivatsiyasi ($\rho=0,36$; $p<0,01$) va emotsional barqarorlik/ruhiy salomatlik ($\rho=0,39$; $p<0,01$) bilan ijobiy bog'liq. Kuchli psixologik xizmatga ega OTMlarda moslashuv profillari muvozanatliroq bo'ldi.

XULOSA: adaptatsiya talabaning o'z-o'zini regulyatsiya tizimi yetukligi ko'rsatkichi bo'lib, ichki (o'zini baholash, motivatsiya) va tashqi (ta'lim muhiti, psixologik xizmat) regulyatorlar balansida mustahkamlanadi. Natijalar profilaktika va psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini motivatsiya, ijobiy o'zini qabul qilish va emotsional o'z-o'zini boshqarishga yo'naltirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: psixologik adaptatsiya, psixik holat, stress, o'zini baholash, motivatsiya, emotsional barqarorlik, psixik regulyatsiya.

Iqtibos uchun: Rahmonova. D.R. Universitet talabalarining psixologik moslashuvi va ruhiy holati: umumiy psixologik tahlil va empirik ma'lumotlar. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.460–468.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА: ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

© Д.Р.Рахмонова¹✉

¹ Profi Университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья анализирует связь психологической адаптации и психического состояния студентов в русле общепсихологических закономерностей регуляции. Данные, собранные в пяти вузах Узбекистана, показывают, что уровень адаптированности отражает согласованность когнитивных, эмоциональных и поведенческих компонентов.

ЦЕЛЬ: выявить отношения между адаптацией и ключевыми детерминантами (стресс, самооценка, мотивация, эмоциональная устойчивость) и обосновать их роль в системе психической саморегуляции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: общая выборка N=1 011 студентов из 5 вузов; углублённый корреляционный анализ выполнен на подвыборке n=760. Комплексный опросник охватил здоровье, мотивацию, стресс, психическое благополучие, копинг, ресурсы помощи и соц-демографию; рассчитан р Спирмена.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: адаптация обратно связана со стрессом ($\rho=-0,48$; $p<0,001$) и положительно — с самооценкой ($\rho=0,41$; $p<0,01$), учебной мотивацией ($\rho=0,36$; $p<0,01$) и показателями эмоциональной стабильности/психического здоровья ($\rho=0,39$; $p<0,01$). В вузах с развивающе-профилактической работой служб психологической помощи профили адаптированности более сбалансированы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: адаптация выступает интегральным индикатором зрелости системы саморегуляции; её укрепление обеспечивается балансом внутренних (самооценка, мотивация) и внешних (среда, сервисы поддержки) регуляторов. Результаты задают ориентиры профилактических программ, нацеленных на развитие эмоциональной саморегуляции и позитивного самопринятия.

Ключевые слова: психологическая адаптация, психическое состояние, стресс, самооценка, мотивация, эмоциональная устойчивость, психическая регуляция.

Для цитирования: Рахманова Д.Р. Психологическая адаптация и психическое состояние студентов вуза: общепсихологический анализ и эмпирические данные.// Inter education & global study.2025. №10(1). С460–468.

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND MENTAL STATE OF UNIVERSITY STUDENTS: GENERAL PSYCHOLOGICAL ANALYSIS AND EMPIRICAL DATA

©Dilyara R. Rahmonova¹✉

¹ Profi University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this paper examines the relationship between psychological adaptation and students' mental states within the framework of general principles of

mental regulation. Multisite data from five Uzbek universities indicate that adaptability indexes the coherence of cognitive, emotional, and behavioral systems.

AIM: to identify links between adaptation and key determinants—stress, self-esteem, motivation, and emotional stability—and to ground their roles in the personality self-regulation system.

MATERIALS AND METHODS: overall sample $N=1,011$; an in-depth correlational analysis was conducted on an analytic subsample $n=760$. A comprehensive questionnaire covered health, motivation, stress, mental well-being, coping, access to support, and sociodemographics; Spearman's ρ was computed.

DISCUSSION AND RESULTS: adaptation correlated negatively with stress ($\rho=-0.48$; $p<.001$) and positively with self-esteem ($\rho=.41$; $p<.01$), academic motivation ($\rho=.36$; $p<.01$), and emotional stability/mental health ($\rho=.39$; $p<.01$). Universities with proactive counseling services showed more balanced adaptation profiles.

CONCLUSION: adaptation functions as an integrative marker of self-regulatory maturity, strengthened by a balance of internal (self-esteem, motivation) and external (context, support services) regulators. The findings inform prevention programs targeting emotional self-regulation, intrinsic motivation, and positive self-acceptance.

Keywords: psychological adaptation, mental state, stress, self-esteem, motivation, emotional stability, mental regulation.

For citation: Dilyara.R. Rahmonova. (2025) 'Psychological adaptation and mental state of university students: general psychological analysis and empirical data', *Inter education & global study*, (10(1)), pp. 460–468. (In Russ).

Система современного высшего образования представляет собой сложную структуру, в которой сочетаются академические, когнитивные и социально-психологические нагрузки. В условиях глобализации и цифровизации образовательного пространства возрастает роль психологических факторов, определяющих успешность обучения и сохранение психического здоровья студентов.

Особое значение приобретают такие взаимосвязанные феномены, как психологическая адаптация и психическое состояние личности. Их соотношение отражает способность человека к внутреннему равновесию, саморегуляции и эффективному взаимодействию со средой. Для студентов эти процессы определяют устойчивость к стрессу, уверенность в собственных силах, мотивацию к профессиональному развитию и эмоциональное благополучие.

В зарубежных исследованиях студенческая адаптация рассматривается как комплексный феномен, включающий когнитивные, поведенческие и эмоциональные факторы. В этом аспекте наиболее известна работа Р. Лазаруса и С. Фолкман [1], в которой под термином «адаптация» понимается результат взаимодействия стрессовых факторов и стратегий совладания. Э.Деси и

Р.Райан[2] связывают адаптацию с удовлетворением базовых психологических потребностей - автономии, компетентности и принадлежности. Модель К. Рифф [3] трактует значение психологического благополучия как критерий гармоничной саморегуляции.

Центральное место также занимает проблема психических состояний и в общей психологии. В ней психическое состояние определяется как динамическая форма активности психики, отражающая уровень согласованности внутренних и внешних условий жизнедеятельности. Согласно результатам исследований Gallagher [4], С. Keyes [5], Martin Marsh [6] устойчивость психических состояний напрямую связана с эмоциональной регуляцией, самооценкой и мотивацией.

В Узбекистане вопросы психического благополучия студентов приобретают особую актуальность в связи с развитием системы психологических служб вузов. Их деятельность направлена на поддержание адаптации обучающихся, профилактику стресса и формирование эмоциональной устойчивости.

Целью настоящей статьи является анализ общепсихологических закономерностей взаимосвязи адаптации и психических состояний студентов вузов, а также представление эмпирических данных, подтверждающих эти закономерности на материале исследования, проведенного в вузах университетах Узбекистана – Узбекском государственном университете международных языков (УзГУМЯ), Ташкентском государственном медицинском университете (ТГМУ), Ташкентском государственном техническом университете (ТГТУ), Негосударственном высшем образовательном учреждении Profi University.

Психологическая адаптация в общепсихологическом понимании представляет собой процесс внутренней и внешней регуляции поведения, направленный на сохранение устойчивости личности в изменяющихся условиях среды. Она выступает связующим звеном между когнитивной, эмоциональной и мотивационной сферами психики, обеспечивая целостность и согласованность внутреннего функционирования человека. Адаптация отражает способность личности не только приспосабливаться, но и активно преобразовывать среду в соответствии со своими целями и ценностями.

С позиций современной психологии она рассматривается как динамическая система взаимодействия субъекта с окружающей действительностью, в ходе которого формируются устойчивые механизмы саморегуляции. Этот процесс предполагает сохранение внутреннего равновесия и субъективного ощущения благополучия при изменяющихся внешних обстоятельствах. В этом смысле адаптация тесно связана с психическим состоянием, отражающим уровень интеграции когнитивных, эмоциональных и физиологических процессов личности.

Современные исследования [1] показывают, что психологическая адаптация выступает индикатором гармоничного функционирования личности и включает ряд ключевых компонентов: осознание собственных возможностей и ограничений, эмоциональную устойчивость, реалистичное восприятие среды, а также наличие

эффективных стратегий совладания со стрессом. Состояние, напротив, отражает текущий уровень интеграции этих элементов и, может быть, как устойчивым, так и лабильным в зависимости от индивидуальных и ситуационных факторов.

Таким образом, адаптация и психическое состояние следует рассматривать как взаимосвязанные проявления единой регуляторной системы личности, обеспечивающей её развитие и психологическое благополучие. Их взаимодействие определяет уровень внутренней стабильности, успешность учебной деятельности и способность человека к самореализации в образовательной среде.

В эмпирическом исследовании, проведенном, как отмечалось, среди студентов университетов Узбекистана — УзГУМЯ, ТГМУ, ТГТУ и PROFI University, приняли участие 760 студентов в возрасте от 18 до 24 лет. Одна из задач состояла в том, чтобы на репрезентативной выборке показать, как уровень психологической адаптации связан с характеристиками психического состояния и условиями образовательной среды. Диагностика осуществлялась с помощью комплексного опросника, охватывающего следующие взаимосвязанные тематические разделы: здоровье и физическое самочувствие, активность и учебная мотивация, психическое здоровье, стресс и психоэмоциональное состояние, психологическое благополучие и самооценка, влияние психологических трудностей на учебу, адаптацию и копинг-стратегии, ресурсы и доступность психологической помощи, а также социально-демографические характеристики. Такой диапазон позволил выделить не отдельные фрагменты, а целостную картину внутреннего состояния студента и его взаимодействия с учебной средой.

Результаты анализа показывают, что у большинства студентов уровень адаптации находится в пределах средних значений: эмоциональное состояние в целом устойчиво, однако в периоды повышенной учебной нагрузки и экзаменационных сессий наблюдается рост ситуативного напряжения. При этом значительная часть обучающихся демонстрирует выраженную внутреннюю стабильность, уверенность и удовлетворённость обучением, тогда как определённая группа студентов нуждается в системной психологической поддержке вследствие проявлений тревожности, утомляемости и снижения самооценки. Межвузовские различия подтверждают влияние организационной культуры и эффективности функционирования психологической службы: более благоприятные показатели адаптированности зафиксированы в университетах, где служба выполняет не только консультативные, но и развивающе-профилактические функции.

Для выявления закономерностей, объясняющих характер и направление взаимосвязей между адаптацией и психологическими факторами, был проведён корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции r Спирмена. Анализ позволил установить статистически значимые связи между уровнем адаптации студентов и рядом ключевых переменных, отражающих их психологическое состояние, мотивационную сферу и субъективное благополучие.

Сводные результаты корреляционного анализа представлены в таблице.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа с использованием ρ Спирмена

№	Психологические переменные	Спир-мен	ρ	Направление, характер, связи
1	Стресс -адаптация	-0,48	<0,001	Рост стресса снижает уровень адаптации
2	Самооценка-адаптация	0,41	<0,01	Позитивная самооценка усиливает психологическую устойчивость
3	Учебная мотивация-адаптация	0,36	<0,01	Выраженная мотивация способствует адаптации
4	Здоровье – адаптация	0,39	<0,01	Эмоциональная стабильность усиливает адаптацию

Интерпретация этих связей показывает, что адаптация работает как интегральный индикатор согласованности когнитивных, эмоциональных и мотивационных компонентов психики. Наиболее сильная отрицательная корреляция со стрессом означает, что при нарастании эмоционального напряжения нарушается внутреннее равновесие и ухудшаются стратегии саморегуляции: студент стремится чаще избегать регуляции, откладывать решения, теряет устойчивость внимания. Положительная связь с самооценкой указывает на роль самопринятия и чувства компетентности: чем реалистичнее и доброжелательнее отношение к себе, тем надёжнее опирается личность на собственные ресурсы при столкновении с учебными трудностями. Связь с учебной мотивацией проявляет когнитивно-волевой компонент регуляции: внутренняя заинтересованность и ясность учебных целей поддерживают настойчивость и снижают фрустрацию, тем самым укрепляя адаптивное поведение. Наконец, корреляция с показателями психического здоровья отражает, что эмоциональная стабильность — не только следствие удачной адаптации, но и её предпосылка: устойчивый эмоциональный фон облегчает переработку стресса и способствует восстановлению после нагрузок.

В совокупности эти результаты демонстрируют универсальные закономерности психической регуляции в студенческом возрасте: адаптация не сводится к частному навыку приспособления, а выражает уровень зрелости всей

системы саморегуляции. Там, где образовательная среда предоставляет доступные формы психологической поддержки и культивирует культуру обращения за помощью, фиксируются более сбалансированные профили: стресс перерабатывается быстрее, самооценка остаётся устойчивой, мотивация сохраняет внутренний характер. В условиях же дефицита таких ресурсов чаще наблюдаются колебания эмоционального состояния, эпизоды утомления и снижение учебной включённости, что подчёркивает необходимость адресных программ профилактики и развития навыков эмоциональной саморегуляции.

Понимание полученных результатов требует обращения к общим закономерностям психического функционирования личности. В контексте общей психологии адаптация отражает способность человека поддерживать внутреннее равновесие между внешними требованиями и собственными возможностями, сохраняя при этом целостность и субъективное ощущение благополучия. Студенческий возраст является критическим с точки зрения личностного и профессионального самоопределения, поэтому колебания психических состояний в этот период закономерны. Однако именно здесь формируются устойчивые механизмы саморегуляции, которые в дальнейшем определяют стиль поведения и уровень психологического здоровья.

В данном исследовании адаптация проявила себя как интегративный показатель, соединяющий когнитивную осознанность, эмоциональную устойчивость и мотивационную направленность личности. Корреляции между адаптацией, стрессом, самооценкой и мотивацией свидетельствуют о том, что устойчивость психических состояний во многом зависит от баланса между внутренними и внешними регуляторами. Чем выше уровень внутренней мотивации и позитивного самовосприятия, тем эффективнее студент справляется с трудностями, сохраняя эмоциональную стабильность и уверенность в своих действиях. Эти закономерности согласуются с представлениями С.Рифф [3] и Р.Лазаруса и др. [1] о психологическом благополучии как динамическом состоянии баланса между внутренними потребностями и требованиями среды.

Сопоставление полученных данных с зарубежными исследованиями подтверждает универсальность выявленных механизмов. В выборках студентов разных стран прослеживается схожая структура взаимосвязей: высокий уровень адаптации сочетается с устойчивостью к стрессу, удовлетворённостью обучением и позитивной самооценкой. Однако узбекская выборка демонстрирует некоторые культурно-специфические черты. Среди них - высокая значимость межличностных связей, влияние семьи и общественного мнения, стремление к социальной одобряемости и внутренней самодисциплине. Эти особенности придают процессу адаптации более социально ориентированный характер, где эмоциональное равновесие поддерживается не только внутренними ресурсами, но и внешними социальными факторами. Таким образом, результаты исследования подтверждают, что, несмотря на культурные различия, фундаментальные

механизмы психической регуляции обладают универсальной природой, тогда как формы их проявления зависят от социокультурной среды.

Возможность применения полученных данных при разработке программ психологического сопровождения студентов, а следовательно, и понимание взаимосвязи адаптации с самооценкой, стрессом и мотивацией позволяет целенаправленно формировать у студентов навыки эмоциональной саморегуляции, развивать позитивное восприятие себя и снижать риск психоэмоционального выгорания. Внедрение профилактических программ, направленных на укрепление внутренней мотивации и позитивного самопринятия, способствует росту академической успешности и повышению уровня психологического благополучия.

В теоретическом аспекте исследованиями подтверждены универсальные положения общей психологии о целостности и иерархичности психических процессов, о взаимосвязи внутреннего и внешнего уровней регуляции, о динамическом характере психических состояний. С позиций практического уровня выявлена необходимость системного подхода к созданию в вузах психологических служб, способных не только реагировать на возникающие трудности студентов, но и формировать культуру психологической устойчивости как основу профессионального и личностного развития.

Таким образом, психологическая адаптация студентов отражает уровень сформированности системы саморегуляции и служит показателем психического здоровья личности. Высокие значения адаптации свидетельствуют о гармоничном взаимодействии эмоциональных, когнитивных и поведенческих механизмов, тогда как её снижение указывает на рассогласование этих компонентов и потребность в целенаправленной поддержке. Результаты исследования подтверждают, что адаптация и психическое состояние образуют единую регуляторную систему, обеспечивающую устойчивость личности в образовательной среде.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Лазарус Р. С., Фолкман С. Стресс, оценка и совладание. — Нью-Йорк: Springer, 1984.
2. Деси Э. Л., Райан Р. М. Теория самодетерминации: основные психологические потребности в мотивации, развитии и благополучии. — Нью-Йорк: Guilford Press, 2000.
3. Рифф К. Д. Психологическое благополучие пересмотрено: достижения в науке и практике эвдемонии // Психотерапия и психосоматика. — 2014. — № 83(1). — С. 10–28.

4. Галлахер Р. Национальное исследование директоров центров консультирования. — Александрия, Виргиния: Ассоциация директоров университетских центров консультирования, 2014.
5. Кис К. Л. М. Континуум психического здоровья: от апатии к процветанию в жизни // Журнал здоровья и социального поведения. — 2002. — № 43(2). — С. 207–222.
6. Мартин А. Дж., Марш Х. В. Академическая устойчивость и её психологические корреляты: подход к проверке конструктивной валидности // Психология в школах. — 2006. — № 43(3). — С. 267–281.
7. Бандура А. Самоэффективность: реализация контроля. — Нью-Йорк: W.H. Freeman, 1997.
8. Айзенберг Д., Хант Дж., Спир Н. Психическое здоровье в американских колледжах и университетах: различия между студенческими подгруппами и кампусами // Журнал нервных и психических заболеваний. — 2009. — № 197(4). — С. 301–308.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rahmanova Dilyara Rustemovna**, Psixologiya fanlari nomzodi, Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti [**Рахманова Диляра Рустемовна**, Кандидат психологических наук, доцент кафедры Педагогика и психология], [**Rahmanova Dilyara Rustemovna** Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology]; manzil: Toshkent sh., Bektemir t., Husayn Boyqaro k., 117, [адрес: Г. Ташкент, Бектемир т., Хусейн Бойкара к., 117], [address: Tashkent, Bektemir T., Huseyn Boykara K., 117.]